

IJ Impact Factor : 2.206

ISSN : 2395 - 5104

शब्दार्णव **Shabdarnav**

An International Peer Reviewed Referred Journal of Multidisciplinary Research

Year 5

Vol. 10, Part-VI

July-December, 2019

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief

DR. RAMKESH K. TIWARI

Assist. Professor, Shree Baikunth Nath Pawahari Sanskrit Mahavidyalay
Baikunthpur, Deoria

Executive Editors

DR. KUMAR MRITUNJAY RAKESH

MR. RAGHWENDRA PANDEY

Published by

SAMNVAY FOUNDATION

Mujaffarpur, Bihar

- ◆ व्यक्तियों के संवेगात्मक परिपक्वता पर समायोजन एवं स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन 122-127
डॉ० संजीव कुमार
- ◆ मानवमूल्य की अवधारणा और स्वरूप 128-131
डॉ० सरिता दत्ता
- ◆ उद्योग एवं कृषि में अंतरसंबंधों का अध्ययन 132-134
डॉ० सरोजानन्द
- ◆ महर्षि दयानन्द के चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों की समीक्षा का दार्शनिक मूल्यांकन 135-138
डॉ० सतीश कुमार तिवारी
- ◆ विपश्यना में पारमिताओं की साधना 139-142
डॉ० शारदा कुमारी
- ◆ वेदों में पर्यावरण संरक्षण : एक विमर्श 143-145
डॉ० शशि शेखर सिंह
- ◆ जैनाचार्यों की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियाँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 146-148
डॉ० शिव कुमार रवि
- ◆ भीष्म साहनी के उपन्यास 'तमस' में साम्प्रदायिक समस्या 149-150
डॉ० सुनन्दा कुमारी
- ◆ विवाह-निरूपणम् 151-152
डॉ० शुदिष्ट कुमार
- ◆ संस्कृत साहित्य में अलंकार की समीक्षा 153-154
डॉ० तनुप्रिया कुमारी 'रूबी'
- ◆ रघुवंश महाकाव्य में शब्द-शक्तियों की प्रासंगिकता 155-157
डॉ० वशिष्ठ सिंह कुशवाहा
- ◆ प्राक् औपनिवेशिक युग में भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन 158-160
डॉ० विकास कुमार
- ◆ वैदिक विचारधारा में पर्यावरण संकट के निदान का दार्शनिक अनुशीलन 161-163
गीतांजलि कुमारी
- ◆ परोपकाराय सतां विमृतयः 164-165
अमरण राम
- ◆ स्वामी विवेकानन्द के चिन्तन और शिक्षा 166-168
अंजना कुमारी
- ◆ बालकों में बढ़ते अपराध एवं उनके निराकरण के प्रयास 169-172
चन्दा कुमारी
- ◆ सूचना का अधिकार कानून की प्रासंगिकता 173-175
चौदनी चन्द्रा व डॉ० अरुण कान्त सिंह
- ◆ वैदिक वाङ्मय : मानव जीवन के लिए अमूल्य निधि 176-178
दीपक कुमार

महर्षि दयानन्द के चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों की समीक्षा का दार्शनिक मूल्यांकन

डॉ० सतीश कुमार तिवारी*

प्रस्तुत शोधपत्र में महर्षि दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश में प्रस्तुत चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों की समीक्षा का दार्शनिक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। जिसमें महर्षि दयानन्द द्वारा चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों का खण्डन तथा उनकी वेदानुकूलता को सत्यार्थप्रकाश के सन्दर्भ में की गयी है। महर्षि दयानन्द द्वारा सत्यार्थप्रकाश में चार्वाक दर्शन के निम्नलिखित सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया गया है—

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः। मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।।'

अर्थात् जब तक जीवन है, सुखपूर्वक जीयें। क्योंकि मृत्यु से कुछ भी अगोचर नहीं है। मस्मीभूत होने वाले इस शरीर का पुनः आगमन कहां होगा? अर्थात् मृत्यु के पश्चात् जीव पुनः संसार में नहीं आता है। चार्वाक दर्शन की एक और प्रसिद्ध विचार है —

यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्। मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।।

अर्थात् सुखपूर्वक जीने के लिए ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। जबकि महर्षि दयानन्द जीव को अनादि मानते हैं। परलोक के सबन्ध में उनका विचार है कि जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है, वैसे ही परजन्म में भी जीव ही भोक्ता होता है।¹ वेद में पुनर्जन्म के समर्थन में अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं, जैसे सत्य के ज्ञाता और अहिंसक उन जीवों ने फिर प्राणधारण किया।² किसने मुझे पुनः विशाल पृथिवी पर जन्म दिया।³ मैं पुनः जन्म लेकर माता-पिता के दर्शन करूँ।⁴ आदि प्रमुख हैं। कटोपनिषद् का यह प्रसिद्ध वाक्य —

सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः।⁵

तथा— योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्।।⁶

अर्थात् जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण के द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीव अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और अन्य कितने ही स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। जबकि चार्वाक दर्शन में शरीर में चार महाभूतों के योग से चैतन्य की उत्पत्ति स्वीकार की गयी है। अर्थात् हमारा शरीर पृथिवी, जल, अग्नि तथा वायु इन चार महाभूतों के संयोग से बना है। चार्वाक चार ही महाभूत स्वीकार करता है।⁷ वह आकाश को महाभूत के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इस शरीर में इन चार महाभूतों के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद उत्पन्न होता है, इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ ही नष्ट हो जाता है।⁸ फिर किसको पाप-पुण्य का फल होगा? अर्थात् शरीर के नष्ट होने के साथ ही जीवन भी नष्ट हो जाता है। अतः पाप-पुण्य का भोक्ता कौन होगा अर्थात् कोई नहीं। महर्षि दयानन्द इसके समाधान में कहते हैं कि पृथिव्यादि भूत जड़ हैं तथा जड़ पदार्थों से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, क्योंकि मद चेतन को होता है, जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थात् अकृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता। इसी प्रकार अदृश्य होने पर जीव का भी अभाव नहीं मानना चाहिए। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है। जब वह शरीर को छोड़ देता है, तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व में था वैसा नहीं हो सकता। महर्षि दयानन्द के उपरोक्त विचारों का वेद में समर्थन प्राप्त होता है। जैसा कि चार्वाक मानते हैं कि शरीर के नष्ट होने के साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता है। परन्तु वेद कहता है कि— मर्त्येऽग्निर्मृतो नि धायि।⁹ अर्थात् मनुष्यों में अमर जीवात्मा विद्यमान है। जहाँ तक जीवात्मा के पाप-पुण्य भोगने की बात है, वहाँ भी चार्वाक का मत वेद विरुद्ध है। वेद के अनुसार— जीवात्मा भोक्ता रूप

*असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, जी.डी.कालेज, बेगूसराय